

РОЛЬ ДИРЕКТОРА И ПЕДАГОГОВ ДОО В ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ

Ширбачеева Гульчехра Шакировна¹

имени Низами

PhD, доцент, заведующая кафедрой

«Педагогика и психология дошкольного образования»

Кадирова Адиба Мажид кизи²

Магистрант 2 курса

направления “Дошкольное образование”

¹⁻²Ташкентский государственный педагогический
университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7306580>

Аннотация. В данной статье раскрыты методы и виды деятельности директора и педагогов по повышению социальной компетентности родителей воспитанников дошкольной образовательной организации, работа по активизации и обогащению воспитательных умений родителей.

Annotation. This article reveals the methods and types of activities of the leader and teachers to increase the social competence of parents of pupils of a preschool educational organization, work to activate and enrich the educational skills of parents.

Ключевые слова: Социальная адаптация, развитие детей, педагогические и психологические знания, воспитательные умения, семья, общество, адаптация, совместная деятельность, образовательный процесс, участие родителей, взаимоотношения.

Key words: Social adaptation, child development, pedagogical and psychological knowledge, educational skills, family, society, adaptation, joint activities, educational process, parental involvement, relationships.

Как бы высоко ни были развиты социальные компетенции педагогов ДОО, невозможно достигнуть поставленной цели без поддержки и активного участия родителей в образовательном процессе. Взаимодействие с семьей — неперемное условие социально-коммуникативного развития детей, которое в своей основе базируется на положительных примерах в поведении взрослых.

Несогласованность в требованиях, предъявляемых детям в ДОО и дома, может вызвать у ребенка чувство растерянности, обиды и даже агрессии. Поэтому крайне важно, чтобы составной частью работы по социально-коммуникативному развитию детей было повышение социальной компетентности родителей. Это необходимо, чтобы предупредить ошибки,

допускаемые в семье: многие родители недооценивают значение развития взаимоотношений детей, их поведения в обществе, не уделяют должного внимания трудовому воспитанию и т.д. В соответствии с этим, перед директором ДОО стоит особая задача: заинтересовать родителей перспективами социально-коммуникативного развития детей, вовлечь их в жизнь ДОО, сделать союзниками в своей работе.

Всем родителям необходимы педагогические и психологические знания, особенно, касающиеся социально-коммуникативного развития детей.

Важно активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях, распространять положительный опыт воспитания в семье.

Для эффективного повышения социальной компетентности родителей необходимо учитывать их социальный статус. Во многих методических пособиях по взаимодействию с родителями авторы выделяют четыре статуса семьи, которые имеют непосредственное влияние на социально-коммуникативное развитие и которые необходимо учитывать при планировании работы по повышению социальной компетентности родителей: социально-экономический; социально-психологический; социально-культурный; социально-ролевой.

Огромное значение имеет психологический климат в семье, т.е. эмоциональный настрой, который складывается как результат настроений членов семьи, их душевных переживаний, отношений друг с другом и друг к другу. Уровень психологического климата семьи — важный компонент для индивидуального подхода в повышении социальной компетентности родителей.

Не менее важна социокультурная адаптация семьи в обществе, поскольку если круг ее интересов ограничен, слаба моральная регуляция поступков, родители не проявляют активности в направлении повышения уровня своих социальных компетенций, с этими семьями нужна серьезная кропотливая работа.

Ситуационно-ролевая адаптация семьи связана с отношением к детям. В случае конструктивного отношения к ребенку, активности семьи в решении его проблем вопросы повышения социальной компетенции родителей решаются в тесном взаимодействии с ДОО, что приносит позитивные результаты.

Поэтому для дифференциации работы по повышению социальной компетенции семьи необходимо в начале учебного года провести

анкетирование родителей, побеседовать с детьми, понаблюдать за ними в течение дня во время взаимоотношений со сверстниками, взрослыми и родителями. На основании этих данных важно составить характеристики семей, различающихся по уровню социальной адаптации, благополучию. Именно это становится основой для индивидуального дифференцированного подхода педагогов к вопросу повышения социальной компетентности родителей, использования разнообразных форм и методов работы с семьей.

Причем работу с семьей необходимо планировать по тем же направлениям, по которым строится образовательный процесс с детьми (взаимоотношения с ребенком в игровой деятельности, воспитание уверенности в себе, ценностного отношения к труду, формирование эмоциональной отзывчивости, толерантности, развитие навыков безопасного поведения в социуме, ознакомление с нравственной оценкой поступков и моральными нормами и т.д.).

Во взаимодействии с семьей важно использовать все формы работы, разнообразные методы активизации родителей, направленные на возникновение интереса к проблеме, ассоциаций с собственным опытом, желания активно участвовать в жизни детей и ДОО. Причем взаимопонимание родителей и педагогов, их взаимное доверие возможно лишь в том случае, если педагог не поучает, а советует, размышляет вместе с родителями, договаривается о совместных действиях, тактично подводит их к пониманию необходимости получения дополнительных знаний по социально-коммуникативному развитию детей. Родители должны чувствовать, что педагог нуждается в них, в объединении усилий, что они — его союзники, и он не может обойтись без их совета или помощи.

Педагог должен всегда помнить, что семья способна как помочь ребенку разрешить конфликт, так и внести конфликт в его внутренний мир. Непосредственно воспринимая атмосферу своей семьи, подражая взрослым, дошкольник перенимает их ценностные ориентации, отношение к людям, окружающему миру. Во многом от родителей зависит, насколько адекватными будут эмоциональные реакции ребенка. Непонимание его интересов, потребностей могут вызывать негативные переживания у детей и оказывать решающее влияние на эмоциональное самочувствие, определяя психическое состояние, от которого

существенным образом зависит, каким во взрослой жизни будет его отношение к окружающей действительности, людям и самому себе.

Бывает так, что и знания у родителей есть, но они не могут ими воспользоваться в силу различных причин: отсутствия терпения, такта, ожидания мгновенных результатов, недоучета индивидуальных особенностей ребенка, отсутствия единства требований к детям. Именно в этих случаях на помощь семье должен прийти директор ДОО, который должен подсказать или вместе с родителями найти выход из создавшейся ситуации, помочь найти общий язык с воспитателем и другими педагогами. Поэтому под высоким уровнем социальной компетентности родителей подразумевается не только совокупность знаний по социально-коммуникативному развитию, но и потребность воспитывать у детей социальные навыки поведения в обществе, умение анализировать собственные просчеты, находить их причины и т.д.

Каждый педагог знает, как меняются его отношения с родителями ребенка после посещения ими удачно проведенного праздника, участия в совместном досуге. Как правило, у мам и пап возрастает интерес к жизни детского сада, а общение с воспитателем приобретает более открытый и дружеский характер, в результате чего достигается и лучшее взаимопонимание в педагогических вопросах. Поэтому необходимо организовать разнообразные виды совместной деятельности детей, родителей и педагогов. Это может быть изготовление коллективных семейных стенгазет и альбомов, пошив игрушек, какие-либо семейные и межсемейные проекты и др. Очень хорошо привлечь пап к совместному труду на участках ДОО или попросить рассказать детям о своей работе. Все это формирует у детей позитивные установки к различным видам труда и творчества.

Поэтому задача педагога и директора ДОО — овладение широким арсеналом методов и приемов, способствующих оптимальному и эффективному решению поставленных задач.

В заключение следует подчеркнуть, что качественно и эффективно реализовать все направления программы социально-коммуникативного развития детей возможно только при комплексном решении всех задач и целенаправленном, систематическом и доброжелательном взаимодействии участников образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка и каждой семьи.

Список использованной литературы:

1. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога.- М., Издательский центр «Академия», 2009.
2. Байрамгулова, Т.Н. Формы взаимодействия воспитателя с семьей в ДОУ // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения.-2018.-№25.-С.8
3. Доронова, Т.Н., Дошкольные учреждения и семья – единое пространство детского развития / Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьева, А. Е. Жичкина, С. И. Мусиенко - М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2014. – 224с
4. Санатуллина, А. Взаимодействие педагогов, детей и родителей // Дошкольное воспитание. - 2012. - № 6. - С. 38 - 42.
5. Семейная педагогика: Учебно – методическое пособие. Глазов,/ Сост. – канд. психол. наук, доцент кафедры дошк. пед. Н.В. Кущ. 2010
6. Словарь по социальной педагогике./ Авт.- сост. Л.В. Мардахаев.- М.:Издательский центр «Академия», 2012.
7. Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Пособие для работников ДОУ. – М.: АРКТИ, 2014
8. Шакурова М.В. Программа, содержание, мониторинг по работе с семьей. Целевая программа «Семья». // 2010 №1 ст. 87-99

